

APÊNDICE A – QUESTÕES BASE PARA QUESTIONÁRIO

A.1 ITENS ESCOLHIDOS PRESENTES NO QUESTIONÁRIO DE [8]

1. Impossibilidade de conciliar serviço com o estudo.
2. Dificuldades financeiras.
3. Não receber o auxílio estudantil.
4. Mudança para um curso de área diferente de Computação.
5. Falta de afinidade com o curso.
6. Dedicção a outros estudos.
7. Falta de identificação com os profissionais dessa área.
8. Critérios de avaliação dos discentes usados são inadequados ou muito rígidos.
9. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação e algoritmos.
10. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas à Matemática.
11. Dificuldades em outras disciplinas do curso.
12. Falta de informações sobre o que é abordado no curso.
13. Infraestrutura física da instituição inadequada.
14. Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários.
15. Dificuldades dos professores em repassar de maneira compreensível os conteúdos.
16. Distância da família.
17. Problemas afetivos.
18. Dificuldade de relacionamento com os colegas.
19. Problemas de saúde (seja seu ou de algum familiar).
20. Transferência para outra instituição (continuou cursando o mesmo curso em outra instituição).
21. Mudança de município.

A.2 QUESTÕES ESCOLHIDAS PRESENTES NO QUESTIONÁRIO DE [1]

1. O professor alocado para a disciplina de ICC, CB ou APC que você fez possuía uma boa didática para a disciplina?
2. A prática educacional adotada pelo professor de ICC, CB e APC é adequada ao grau de dificuldade da disciplina?